

HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası
katta o‘qituvchisi

email: nigora.atabayeva.74@mail.ru

Soyibjonova Muhlisaxon

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Tabiiy fanlar fakulteti, Kimyo yo'nalishi
1-bosqich talabasi

email: sayibovamuhlisha@gmail.com

Kalit so‘zlar: “Halima”, Siddiqa, Mannon Uyg‘ur, qizil imperiya, teatr, drama, to'fang, o'zbek operasi, hurriyat, otuv, muhtoriyat, islomiyat, pyesa, spektakl, truppa.

O‘tgan asrning boshlarida yangi o‘zbek adabiyoti degan fenomenning yuzaga kelgani muhim voqea edi. Agar murakkab tarixiy davrda yashagan ijodkorlar she’riyat, nasr va dramaturgiya turlaridagi asarlari bilan yangi tarixiy davrning erk va hurriyat g‘oyalarini fidoyilik bilan targ‘ib va tashviq qilmaganlarida, mudroq xalq uyg‘onmagan, milliy adabiyotimiz esa yangi uslub va janrlar bilan boyimagan bo‘lardi. Shuning uchun ham shu davr adabiyotining beshigini tebratgan Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Avloniy, Fitrat, Cho‘lpon, Hamza singari ijodkorlar qatorida G‘ulom Zafariy nomini ham hurmat bilan tilga olish lozim.[1]

Ilmiy-adabiy merosi. G‘ulom Zafariy ijodi 1914-yildan boshlangan bo‘lib, she’rlar yoza boshlagan. Teatrdagi faoliyati bilan birga sahna uchun 1914 yili “Baxtsiz shogird” nomli bir pardali pyesa yozadi. Shundan so‘ng ko‘plab pyesalar yozgan. Uning “Halima” pyesasi mashhur bo‘lib, 1920-yil 14-sentyabrda “Turon” truppasida Mannon Uyg‘ur tomonidan sahnalashtirilgan. Mazkur asar to‘ng‘ich milliy musiqali drama bo‘lib, uning musiqiy bezagini ham muallifning o‘zi mashxur sozanda Shorahim Shoumarov hamda mulla To‘ychi Hofiz yordamida tayyorlagan. “Halima” pyesasi o‘z davrida milliy opera sifatida baholangan. G‘ulom Zafariy o‘zbek milliy kuylari va maqom san‘atini yaxshi bilgan. O‘z davrida yoshlarning ilm olishi va ziyolilarning islohotchilik ishlarida ham faol ishtirok etgan. 1922-yili “Ko‘mak” uyushmasi tomonidan o‘tkazilgan kechalar va sayllarda teatr tomoshalarini tashkillashtirish ishlarida faol ishtirok etgan. O‘zining mavjud davrdagi san‘at va musiqa sohasidagi fikrlari bilan matbuotda maqolalar e‘lon qilgan.[2]

Asar tahliliga yondashishdan avval shuni yodga tushirish joizki, “Halima”dan avval o‘zbek teatri tarixida ko‘p pardali musiqali drama asari bo‘lmagan va namoyish

etilmagan. Shuning uchun ham san’atshunoslik fanlari doktori Toshpo‘lat Tursunovning quyidagi fikrini keltirish ayni muddaodir:

“Halima” asari, – deb yozgan edi taniqli teatrshunos olim, – avvalo, eng muhim jumboq – muzikali drama o‘zbek teatri uchun qonuniy holmi, bordi-yu javob ijobiy bo‘lsa, uning yaratilish yo‘llari qanday bo‘ladi, degan savolga javob beradi. Zotan, “Halima” qo‘yilishi bilan jamoatchilik, mutaxassislar va matbuot birinchi navbatda shu masalaga javob istardi. Binobarin, spektaklga birinchi yozilgan taqrizning Abdurauf Fitrat tomonidan quyidagicha boshlanishi bejiz emas. “Adabiyot va sahnachilarimiz uchun bu kecha bir sinoat kechasi edi. O‘z kuylarimiz, o‘z cholg‘ularimiz bilan opera qo‘yila olurmi? O‘zbek cholg‘usi bilan o‘zbek kuyi opera kechalarida istadigimiz ta’sirni bera olurmi, degan so‘roqlarga biz shu “Halima” tomoshasini ko‘rgandan keyin javob bera ber edik. Bu savol, avvalo, G‘ulom Zafariyni ko‘pdan beri o‘ylatar va unga ijodkor javob axtarar, izlanardi. Uning to‘rt-besh yildan beri tajriba ma’nosida yozayotgan bir pardali muzikali dramalari shu izlanishlarning samarasi edi. Ko‘rinadiki, bu muhim muammoni “Halima” muzikali dramasi hal etdi”. [3]

G‘ulom Zafariyning “Ishchilar dunyosi” jurnalidagi maqolalari o‘zining yorqin hissiyotlarga boyligi, vatanparvarlik tuyg‘ulariga limmo-lim to‘lganligi bilan ajralib turadi. Jumladan, muallif “Quvvatimiz askardir” maqolasida Turkistondagi mavjud vaziyat haqida o‘quvchilarga xabar berib, ularga “Himmatparvar turkistonlilar!” deb, murojaat qiladi. “Biz turkistonlik turk bolalari Muxtoriyat e’lon etdik. Endi Muxtoriyatimiz barqaror o‘lsun desak, bizga quvvat lozim. Ul quvvat askarlikdir. Quvvatimiz bo‘lgan askarlikka jon dil ila boqub, qalbimizni unga tufha etaylik. Aslo unutmaylik. Och suvsiz tursak ham boshqa bir narsaga qaramasdan faqat qahramon askarimizni tushunaylik! Zero, bu islomiyat, bu turklik, bu millat buning ila yashaydir. Buning ila buyuk bo‘ladir. Buning ila shon beradir, buning ila hayot bo‘ladir, buning ila muzaffariyatga noil o‘lub jahonni titratadir. Buning ila ajdod atomiz bo‘lgan fotihlarning, qahramonlarning ruhlarini shod etaylik, moziyimizni xotirga keltirib istiqbolimizni ta’yin etaylik. Harakat etaylik. Bir birimizla yomon harakatlarda bo‘lmasdan, dushmanlarimizla olishib nom-shon olaylik, iftixor etaylik. Sharaf bob o‘laylik, lekin bu quvvat qaysi yo‘l ila vujudga kelur?” deydi. Shundan so‘ng maqsadga ko‘chib, barchani muqaddas Vatan hurriyati yo‘lida faol bo‘lishga chaqiradi. “Eshitingiz! Turklikla iftixor etgan millatlar. Bu kun rohatimizni tark etib, uxlamay, faqat bunlarni tushunaylik. Zavq va safoga tolmaylik, to‘y tomoshalarga mo‘l-ko‘l pullari xarj etmay, iqtisodga rioya etib, orttirganimizni iona etaylik. Uyimizda kiyim-kechak, uy asboblarni orttirmoqqa harakat etmay quvvatimizni orttirmoqqa harakat etaylik. Ipak, qimosh va boshqa narsalarda iqtisod etaylik, sandiqlarni, xaltalarni, yuklarni to‘ldirmakka g‘ayrat etmay, quvvatimizni to‘ldirmakka g‘ayrat etaylik. Qimmatlik narsalarga, ya’ni olmosga, javohirga, zumradga, marjonga, yoqutga va kumush asboblarga oltunlarimizni berub sandiqlarga hibs etsak bularning na

davlatga, na millatga, na Vatanga, na askarga foydasi bo‘lmas. Sandiqlarda shundoqcha qolar. Balki-da egasigada foyda бўлмас”..., deydi. G‘ulom Zafariyning yuqoridagi chaqirig‘i hamma zamonlar uchun ham muhim xitobdir. Zero, harbiylarda “o‘z askarini boqa olmagan xalq, o‘zgalar askarini boqishga mahkumdir” degan gap bor. Muallif faqat askar va qudrat bilangina hurriyati qo‘lda tutib qolishga ishonadi va hammani shu g‘oyaga ishontirishga intiladi. U fikrini quyidagicha tushuntiradi: “Bukun bizni askarimiz naqadar ko‘p bo‘lsa, ul qadar quvvatlik, haybatlik bo‘lurmiz. U vaqt biz dushmanlarga ko‘kragimizni kerib qararmiz. Hamda orzu etgan masalalarimiz to‘psiz, to‘fangsiz, salohsiz, masorifsiz hosil o‘lurmi? Uning uchun doimo to‘pimiz, to‘fangimiz, askarimiz mavjud bo‘lmog‘in taqozo etar. Har holda bu yo‘lda g‘ayrat etaylik, beraylik. Bas endi ko‘p berdik demaylik. Har kun, har soat beraylik. Sur‘atla, raqobatla, tashviqotla beraylik. Oz vaqtda ko‘p ish ko‘raylik. Ilohimizi, davlatimizi, Vatanimizi suyar esak beraylik. Molga mulkka, ziynatga, zavqqa, safoga tutunmay hammamiz birdan ko‘zimizni ochaylik. Sarf maso‘i etaylik, maqsadimizni hosil etaylik”. [4]

O‘zbek operasining asosini solg‘uvchi G‘ulom Zafariydir.

O‘sha yillarda ilk she‘rlarini yoza boshlagan G‘ulomjon yoshlar hayotidan olingan “Bahor”, “Gunafsha”, “Tilak”, “Quyov”, “Erk bolalari” singari bir ko‘rinishli dramalarni ham yozib, ularning havaskorlik to‘garaklarida ijro etilishiga muvaffaq bo‘ladiki, bu uning ijodiy kuchiga yangi kuch, zavqiga yangi zavq qo‘shadi. G‘ulomjon Ozarbayjon teatri spektakllarini qayta-qayta ko‘rib, hatto Muhiddin qori Yoqubov bilan Tamaraxonimning “Erk bolalari”ni 1925-yilda Parij va Berlindagi sahnalardan birida namoyish etganlari, bu asarning fransuz va nemis tomoshabinlari olqishiga sazovor bo‘lganini eshitib, ruhlanib va qanotlanib, o‘z oldiga birinchi o‘zbek musiqali dramasi yaratish vazifasini qo‘yadi.

Agar 1920-yil 10-sentyabrda “Karl Marks” truppasida (“Turon” teatri shunday nom bilan “zamonaviylashtirilgan”) Mannon Uyg‘ur sahnalashtirgan “Halima” spektakli muallif qamalgan 1937-yilga qadar o‘nlab teatrlarda zo‘r muvaffaqiyat bilan namoyish etilganini eslasak, o‘zbek teatri tarixida G‘ulom Zafariyning “Halima”si bilan bahslasha oladigan boshqa musiqali dramani topish oson emas.

Cho‘lpon bu asarning sahna yuzini ko‘rishida ijodiy maslahatlari bilan ko‘mak bergan, deyishadi. Shuning uchunmikan, u “Halima” spektaklining har bir namoyishida dramaturgning do‘sti sifatida qatnashib, katta hayajon bilan bunday yozgan edi: “11-dekabrda o‘zimiz ko‘rgan qishki “Turon” binosida — yuzinchi marta bo‘lsa kerak — “Halima” o‘ynaldi... Asarning alla nechanchi martaba qo‘yilishiga qaramasdan, xalq to‘ladir, joy tegishmaydir...”

O‘zbek operasini yaratish jazavasi avj olgan 30-yillarning o‘rtalarida bu asarni ham opera “tili”ga moslashmoqchi bo‘lishgan. Muzikashunos B.A.Pestovskiy shu hol

haqida “Bu kunda o‘zbek operasining asosini solg‘uvchi G‘ulom Zafariydir”, deb yozgan va bu so‘zlar tarixiy haqiqatga zid emas edi.[5]

Dramaturg birinchi marta 1932-yilda, 1937-yilda esa ikkinchi marta “xalq dushmani” sifatida ayblanib, Sibir lagerlarida azob-uqubat chekkan. Shu vaqtda ham O‘zbekiston teatrlari “Halima” dramasini namoyish qilishda davom etgan (muallifi ko‘rsatilmagan holda). Cho‘lpon spektakldan tushgan qalam haqini surgundagi dramaturgga ham, uning ozodlikda qiynalib yashayotgan oilasiga ham muntazam ravishda yetkazib turgan.[6]

1937 yil 28 oktyabr kuni endigina o‘z hayotini yo‘lga qo‘yib boshlagan G‘.Zafariyni qaytadan qamoqqa olish uchun qaror chiqarildi. Bu gal ham unga yetti uxlab tushiga kirmagan ayblarni ilishadi. Uning ortidan xotini Maryamxon va 8 yasharlik qizi Erkinlar qon yig‘lab kuzatib qoldilar. Endigina 2 oylik bo‘lgan o‘g‘li Botir esa hali bu dunyoning dahshatlarini anglashdek azobdan ancha uzoqda edi. Sho‘ro jallodlari G‘.Zafariydek ulug‘ bir murabbiyning kimligini anglash baxtidan mosuvo bir tuban kimsalar edi. Mahkumning o‘zi esa allaqachon, sovet jamiyatidagi chirkin muhitda tirik yashashdan ko‘ra o‘lim ancha ma‘qulroq degan xulosaga kelib bo‘lgan edi. Shuning uchun uning bo‘htonlarga imzosini olish ham qiyin bo‘lmadi. 1937 yil 2 dekabrda G‘.Zafariy uchun “Ayblov bayonnomasi” Leonov tomonidan imzolandi va O‘zSSR IIXK qoshidagi mash‘um “uchlik” sudi 4 dekabr kuni uni otuvga hukm etdi. 1937 yil 28 dekabr kuni nohaq hukm imi jimida ijro etildi. “Qizil imperiya” bo‘ylab iliqlik shabadasi esgan ilk kunlarda, 1956 yil 17 dekabrda aslida jinoyat u yoqda tursun gunoh ishga hech qachon qo‘l urmagan pokiza inson G‘ulom Zafariy O‘zSSR Prokuroturalari tomonidan oqlandi. Biroq, mohiyatan zulm va zo‘rovonlik ustida bunyod etilgan SSSR hech qachon o‘z aybini tan olmadi. Buni 1958 yil 15 noyabrda G‘.Zafariyning qizi Siddiqa opaga berilgan otasining oqlanganligi bitilgan ZAGS hujjati ham isbotlaydi. Unda yozilishicha, G‘.Zafariy go‘yoki 10 yilga qamoqqa hukm etilgan va 1944 yil 4 avgustda qamoqda jazoni ijro etish davrida vafot etgan emish.[7]

Xulosa

G‘ulom Zafariy qisqa ijodiy faoliyati davomida o‘zbek xalq she‘riyati va o‘zbek mumtoz musiqasi ilmini shunday egallagan ediki, natijada ular bir she‘riy matnda o‘zaro uyg‘unlashib, shoir she‘rlarini o‘zgacha badiiy ohang va ranglar bilan boyitgan.

G‘ulom Zafariy o‘zbek milliy kuylari, maqom va maqom sho‘balarini juda yaxshi bilgan tom ma‘nodagi ziyoli edi.

"Ijodkor uchun shunday mavzular bo‘ladiki, ular o‘lmas hisoblanadi. Bular – urush, o‘lim, muhabbat", – deb yozgan edi adib Ernest Heminguey.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.jadid@info.uz

2. Naim Karimov. G‘ulom Zafariy (2012). Ziyouz.com «Sharq yulduzi» jurnalining 2012 yil 1-sonidan olindi.
3. Naim Karimov. G‘ulom Zafariy 2012 «Sharq yulduzi» jurnalining 2012 yil 1-sonidan olindi. (<https://ziyouz.com>)
4. Bahrom Irzayev “Qatag‘on qurbonlari xotirasi” maqolasidan.
“O‘zbek milliy davlatchiligi tarixida Turkiston Muxtoriyatining o‘rni va roli” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2017 yil 12 oktyabr (<https://Shosh.uz>)
5. Naim Karimov. G‘ulom Zafariy 2012 (<https://ziyouz.com> kutubxonasi)
6. Naim Karimov G‘ulom Zafariy 2012 (<http://ziyouz.com> kutubxonasi)
7. Bahrom Irzayev “Qatag‘on qurbonlari xotirasi”
“O‘zbek milliy davlatchiligi tarixida Turkiston Muxtoriyatining o‘rni va roli” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari,
2017 12 oktyabr (<https://Shosh.uz>)
8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
13. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
14. Egamberdiyev, A. YOSHLAR FAOLIYATINING FALSAFIY JONLARI. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych , 91 (1), 2022-2026.
15. Abdumalikovich, E. A. (2018). Uyushmagan yoshlar bilan ishlashning innovatsion usullari. Evropa fanlari sharhi , (9-10-1), 259-260.
16. Yusupova, S. va Norinova, D. (2023). YOSH AVLOD TARBIYASIDA “TA’LIM” FANINI O‘QITISH VA O‘QITISH TUSHUNCHASINING O‘RNI. Fan va innovatsiyalar , 2 (B6), 98-101.
17. Nizomtdinovna, Y. S. (2022). Farg‘ona vodiysidagi tarixiy demografik jarayonlar. Miasto Przyszłości , 24 , 546-548.

18. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va katta , 1 (24).

19. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOYIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Sharh va tadqiqotlar , 2 (1 (23)).

20. Qosimbek o‘g‘li, PJ (2023). JADIDCHILIKNING, JAMIYAT HUQUQIY O 'ZLIGINI SHAKILLANTIRISHGA YO 'NALTIRILGAN TARG 'IBOT MAQSAD MUDDAOSI. OBRAZOVANIE NAUCA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE , 20 (7), 39-42.

21. Poziljonov, J. (2023). Jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyani isloh qilishdagi o'rni. TALQIN VA TADQIQOTLAR ILMIY-USLUBIY JURNALI .

22. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va katta , 1 (1).